

УДК 331.103.255

DOI 10.5281/zenodo.14998714

Научная статья

БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНОЙ РОБОТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

BARRIERS AND RISKS OF IMPLEMENTING THE TECHNOLOGY OF SOFTWARE ROBOTIZATION OF BUSINESS PROCESSES

ГОЛОВНЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

ГОНЧАРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

GOLOVNEV PAVEL ALEKSEEVICH,

Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics.

GONCHAROV DENIS EVGENIEVICH,

Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics.

В данной работе решается проблема отсутствия систематизированного перечня рисков по внедрению технологии программной роботизации в бизнес-процессы организаций. Рассмотрены и проанализированы исследования, направленные на изучение как самой технологии RPA, так и опыта внедрения программных решений в различные области и бизнес-процессы. Идентифицированы основные риски, а также проведена их оценка по степени влияния и вероятности возникновения. В результате составлена матрица рисков, отражающая наиболее существенные риски, а также разработаны рекомендации по снижению выявленных рисков.

This study solves the problem of the lack of a systematic list of risks for the introduction of software robotics technology into the business processes of organizations. The research aimed at studying both the RPA technology itself and the experience of implementing software solutions in various fields and business processes is reviewed and analyzed. The main risks have been identified, as well as their assessment according to the degree of impact and probability of occurrence. As a result, a risk matrix has been compiled that reflects the most significant risks, as well as recommendations for reducing the identified risks.

Ключевые слова: *роботизация, RPA, бизнес-процесс, программная роботизация, программный робот, риски.*

Key words: *robotization, RPA, business process, software robotization, software robot, risks.*

Введение.
Актуальность инструментов автоматизации бизнес-процессов с каждым годом возрастает. Это неудивительно, поскольку в условиях стремительного развития цифровых технологий появляется множество программных решений, способных внести суще-

ственные улучшения в деятельность организаций. В основе подобных программных решений лежат совершенно разные технологии, однако среди них особое место занимает технология программной роботизации рутинных бизнес-процессов за счет использования программных роботов, способных имитировать деятельность человека за компьютером – Robotics Process Automation (далее – RPA).

Важной теоретической и практической основой данного исследования выступают работы отечественных и зарубежных авторов, направленные на рассмотрение как самой технологии программной роботизации, так и ее интеграции в различные бизнес-процессы, что внесло существенный вклад в идентификацию рисков. Работы Ефимова И.А., Кузьмина А.А., Прокиной Е.Ю., Цыплова Е.А., Хайитова Х.О., Новикова В.А. в общих чертах описывают суть технологии роботизированной автоматизации процессов [4; 6; 8; 9]. Основное, что объединяет их исследования – это акцент на многофункциональности и эффективности данной технологии. Часть рассмотренных научных исследований направлены на изучение практики внедрения RPA в различные сферы деятельности, благодаря чему возможно проследить то, как данные системы адаптируются под выполнение самых различных задач и какие проблемы возникают в ходе их внедрения и использования. В этом ключе следует отметить труды Асалхановой Т.Н., Карпова И.Г., Лагерёва С.Ю., Даниловой М.А., Деевой Т.В., Корсуновой Н.Н., Петрова С.К. [1-3; 5; 7].

Проблема исследования: отсутствие систематизированного перечня рисков внедрения RPA в бизнес-процессы.

Цель исследования: идентифицировать и провести оценку основных рисков, связанных с внедрением технологии программной роботизации (RPA) в бизнес-процессы.

Использование RPA в качестве инструмента по роботизации бизнес-процессов связано с рядом рисков, которые представляют собой угрозу проектам по внедрению RPA как со стороны экономических показателей, так и с точки зрения эффективности внедрения. Данный факт обосновывает актуальность данного исследования, направленного на идентификацию, оценку и систематизацию основных рисков, связанных с внедрением RPA в бизнес-процессы, а также разработку ряда мероприятий, способных их минимизировать.

Барьеры по внедрению RPA и рекомендации по их минимизации.

Интеграция RPA в бизнес-процессы, подобно внедрению любой другой технологии или инструмента, требует комплексной подготовки и тщательного анализа. Необходимо, чтобы все принимаемые решения были научно обоснованными и продуманными, так как их некорректность может увеличить вероятность рисков, что, в свою очередь, может поставить под угрозу эффективность проекта по программной роботизации.

Предварительный этап внедрения роботизированной автоматизации процессов в организационные системы требует обязательного проведения комплексного анализа потенциальных рисков, связанных с реализацией проекта. Оценка факторов риска, включающая анализ вероятности их возникновения и степени воздействия на бизнес-процессы, выступает важным элементом стратегического планирования. Данная процедура позволяет разработать меры по минимизации критических последствий, а также провести определение экономической и операционной целесообразности программной роботизации.

В качестве основных рисков внедрения RPA в бизнес-процессы следует выделить следующие:

1. *Сопrotивление со стороны сотрудников:* при внедрении RPA-технологий в бизнес-процессы руководство организации может столкнуться с выраженным сопротивлением со стороны сотрудников, задействованных в реализации или поддержке роботизированных процессов. Это сопротивление обусловлено восприятием новых технологий как угрозы профессиональной стабильности, связанной с потенциальным сокращением рабочих мест и

снижением уровня доходов. Основной причиной такого восприятия является страх перед автоматизацией, которая может привести к замещению человеческого труда машинным.

Также нередки случаи нежелания сотрудников осваивать инновационные решения с целью сохранения привычных методов работы. Данная проблема обусловлена рядом факторов, включая психологическое сопротивление изменениям, отсутствие мотивации к обучению и страх перед сложностью новых инструментов. Работники зачастую воспринимают необходимость освоения новых технологий как дополнительную нагрузку, которая требует значительных временных и когнитивных затрат, что может вызывать дискомфорт и снижение удовлетворенности работой.

Перечисленные проблемы зачастую вызваны недостаточным пониманием целей внедрения автоматизации. Необходимо понимать и доносить, что она направлена на оптимизацию рутинных и монотонных операций, что позволяет высвободить ресурсы сотрудников для решения более сложных и творческих задач, тем самым повышая общую производительность труда. Следует отметить, что хотя некоторые профессии действительно могут быть полностью автоматизированы, это не приводит к сокращению общего числа рабочих мест, поскольку на смену устаревшим профессиям приходят новые, требующие более высокой квалификации и ориентированные на работу с современными технологиями.

2. *Недостаток квалификации сотрудников и зависимость от ключевых сотрудников*: большинство RPA-систем предоставляют бесплатный доступ к своим базам знаний, академиям и онлайн-курсам с целью упрощения знакомства с конкретной технологией. Порой при внедрении инструмента для роботизации доступ к нему получают все сотрудники организации, что может на первый взгляд дать возможность каждому человеку самостоятельно создать робота под свои нужды. Однако, как показывает практика множества компаний – большинство людей, участвующих непосредственно в бизнес-процессах, не хотят погружаться в новые технологии и предпочитают обращаться с возникающими проблемами к соответствующим специалистам. Дополнительно ко всему, может возникнуть ситуация, при которой сотрудник бизнес-подразделения освоит инструменты роботизации и сможет создать робота, который будет приносить экономическую выгоду для организации. В таком случае сотрудник становится незаменимым, что несет в себе риски для самой организации, в случае его увольнения. В случае отпуска – компания соглашается на репутационные или финансовые риски, вызванные тем, что робот по непредвиденным обстоятельствам будет неработоспособен, а для решения проблемы сотрудника с необходимыми компетенциями не будет.

С точки зрения использования роботов в интересах автоматизации работы ИТ-специалистов, то данная сфера деятельности редко наполнена рутинными, повторяющимися изо дня в день процессами, что означает низкую эффективность роботизации в этом контексте.

В качестве рекомендации по минимизации данного риска выступает создание собственной команды специалистов по использованию RPA-систем. Организации придется нести затраты на содержание как минимум двух администраторов и двух аналитиков-разработчиков (данные роли возможно объединить в силу того, что все RPA-системы предоставляют возможность разработки в режиме No-code или Low-code, что позволяет разработчику робота не иметь углубленных знаний в программировании). Несмотря на затраты, компания будет иметь компетентных людей, ответственных за всех созданных роботов, что позволяет снизить всевозможные риски, связанные с простым программным роботом по всевозможным причинам.

3. *Низкая окупаемость вложений и выбор некорректного процесса*: отбор процессов, подлежащих роботизации, является крайне важной составляющей общей экономической эффективности от RPA-системы, напрямую влияющей на окупаемость вложений. В моменты,

когда для роботизации формируется очередь из бизнес-процессов, стоит реализовывать их в порядке экономической эффективности каждого из них. Подсчет эффективности можно производить при помощи произведения кол-ва выполняемых человеком операций в месяц на время выполнения одной операции в часах и деления на кол-во рабочих часов в месяце. Помимо этого, стоит обращать внимание, что к роботизации стоит брать только те процессы, которые имеют достаточную масштабируемость, по которым сформировано четкое представление, имеется достаточное количество данных для анализа, а также которые редко изменяются и носят рутинный характер.

4. *Незрелость процессов*: интеграция систем роботизированной автоматизации процессов в организационную инфраструктуру, в которой используются устаревшие или нестабильные информационные системы, связана с существенными интеграционными рисками. Технологическая несовместимость между RPA-решениями и устаревшими системами провоцирует сбои на этапах разработки, тестирования и промышленной эксплуатации программных роботов.

Данная проблема подчеркивает необходимость не только в анализе логики целевого процесса, но и в комплексной оценке совместимости с внешними системами, которые используются в исполнении бизнес-процесса. Также следует избегать взаимодействия с процессами без документации, компетентных лиц, с частыми ошибками в исходных данных.

5. *Нарушение работоспособности*: описанный риск может проявиться в следующих ситуациях:

- Обновление информационных систем, которое повлекло за собой изменение расположения или названия объектов, используемых программным роботом.
- Корректировка алгоритма бизнес-процесса, влияющая на его логику выполнения.

В обоих случаях программный робот начнет выполнять задачи с ошибками или отклонениями от требуемого сценария. Некорректная работа будет продолжаться до тех пор, пока алгоритм не будет адаптирован к новым условиям или изменениям в бизнес-процессе.

Для того, чтобы минимизировать данный риск, стоит в первую очередь взаимодействовать с системами при помощи API, либо запросов к базе данных, и только в случае невозможности их применения – использовать пользовательские интерфейсы.

6. *Информационная безопасность*: поскольку программные роботы взаимодействуют с конфиденциальной информацией, несанкционированный доступ к ним со стороны третьих лиц может привести к серьезным последствиям, таким как финансовые убытки, репутационные риски, а также юридическая ответственность, так как утечка персональных данных классифицируется как правонарушение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так как риск доступа к данным может быть реализован как физически, так и при помощи программ, то для минимизации угроз необходимо обеспечить безопасность на всех уровнях, при помощи стандартных инструментов: шифрование данных при передаче и хранении, ограничение доступа роботов только к тем данным, которые необходимы для выполнения задач, регулярное удаление временных данных, создаваемых роботами, регулярный аудит прав доступа ботов и сотрудников.

7. *Серверные мощности*: данные ресурсы, необходимые для работы роботов, включают вычислительные мощности, память, хранилище данных и сетевую инфраструктуру. Проблема возникает, когда существующая ИТ-инфраструктура организации не справляется с нагрузкой, создаваемой RPA-системой. Инфраструктурные проблемы могут повлечь за собой снижение производительности роботов, увеличение времени и количества ошибок в выполняемых задачах, увеличение времени простоя, рост затрат на ИТ-инфраструктуру, недостижение целей автоматизации.

С целью минимизации данного риска стоит заранее планировать вычислительные мощности при разработке каждого нового робота. Необходимо планирование пиковой нагрузки на каждый из выделенных серверов, а также проводить тестирование перед выводом роботов в боевую среду.

Вышеописанные риски были оценены по двум критериям: степень ущерба от риска и вероятность возникновения риска. На основе проведенной оценки была составлена матрица рисков, приведенная на рис. 1.

Рис. 1. Матрица рисков [сост. авт.]

Заключение.

Таким образом, в рамках данного исследования были идентифицированы основные риски внедрения RPA в бизнес-процессы на основе изученных кейсов по внедрению и личного опыта, разработаны рекомендации по их минимизации, проведена оценка выявленных рисков по степени их влияния и вероятности возникновения. Завершающим этапом исследования является матрица рисков, исходя из которой наиболее весомыми оказались риск 1 (сопротивление со стороны сотрудников) и риск 2 (недостаток квалификации сотрудников и зависимость от ключевых сотрудников). Специалистам по внедрению RPA необходимо уделять повышенное внимание данным пунктам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асалханова Т.Н., Карпов И.Г., Лагереv С.Ю. Роботизация технологии допуска бригад к выполнению путевых работ в единой корпоративной автоматизированной системе управления ин-

- фраструктурой // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2022. № 1. С. 54-63.
2. Данилова М.А. Цифровые технологии современного офиса // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2020. № 2. С. 10-12.
 3. Деева Т.В. Технологическая трансформация налоговых органов и построение взаимодействия с налогоплательщиками с учетом их ожиданий и потребностей // КЭ. 2020. № 9. С. 2131-2144.
 4. Ефимов И.А. RPA. Автоматизация бизнес-процессов в IT-сфере // Вестник науки. 2023. № 6. С. 116-123.
 5. Корсунова Н.Н. Создание инновационной среды взаимодействия банка и корпоративных клиентов // Вестник Академии знаний. 2021. № 6. С. 427-432.
 6. Кузьмин А.А. Rpa-современная технология автоматизации бизнес-процессов // Наука и образование сегодня. 2020. № 5. С. 8-9.
 7. Петров С.К. Роботизация бизнес-процессов на примере предприятий сферы розничной торговли // Инновации и инвестиции. 2023. № 4. С. 140-143.
 8. Прокина Е.Ю. Совместное использование технологий BPM и RPA // Контентус. 2022. № 7. С. 55-61.
 9. Цыплов Е.А., Хайитов Х.О., Новиков В.А. Роботизированная автоматизация процессов (RPA) // Форум молодых ученых. 2020. № 3. С. 387-390.

Поступила в редакцию: 04.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Головнев П.А., Гончаров Д.Е., 2025.